

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 210 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шоҳруҳ	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzai	

DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI

Kudaybergenova Guzal

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrası assistenti

Annotatsiya: Jahon mamlakatlarida yuridik shaxslar uchun soliq yuki darajasi ko'rib chiqilgan. Jahon mamlakatlarida yuridik shaxslar tomonidan to'lanayotgan soliq stavkalari tahlil qilingan. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Davlat budgetida alohida tovarlar bo'yicha daromadlar ulushi o'rganilib chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, aksiz solig'i, yuridik shaxslar, soliq tizimi, davlatning moliyaviy resurslari.

Abstract: Globally, the heat load level for the yupidic figure has been considered. The tax rate paid by the people in the world has been analyzed. In 2023, the share of compensation for individual compensation was studied in the State budget of the Republic of Uzbekistan.

Key words: state budget, excise tax, yupidic form, tax system, state financial package.

Аннотация: Рассмотрен уровень налоговой нагрузки на юридические лица в странах мира. Проанализированы ставки налогов, уплачиваемых юридическими лицами в странах мира. Изучена доля доходов от отдельных товаров в Государственном бюджете Республики Узбекистан в 2023 году.

Ключевые слова: государственный бюджет, акцизный налог, юридические лица, налоговая система, финансовые ресурсы государства.

KIRISH

Jahonda davlat budjeti daromadlarini shakllantirish, iqtisodiy subyektlarga soliq yukini qo'shni va hamkor davlatlardagi vaziyatni inobatga olgan holda takomillashtirish, davlat mulkini boshqarish orqali olinadigan daromadlar samaradorligini oshirish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish orqali budjet daromadlarini ko'paytirish, elektron savdolari soliqqa toptishning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilishga oid ilmiy-tadqiqot ishlariga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Davlat budjeti daromatlari davlatchilikning atributi hisoblanar ekan, har doim va har bir mamlakatda ularni shakllantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Davlat budjeti daromatlari milliy daromadni jamiyat a'zolari o'rtasida qayta taqsimlanadigan qismi hisoblanadi, o'z funksiyalari orqali iqtisodiyotda muhim vazifalarni bajarilishining moliyaviy manbasi bo'lib xizmat qiladi. Boshqacha aytganda, davlatning moliyaviy resurslari davlatga yuklatilgan funksiyalar bajarilishida hamda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni o'tkazishdagi asosiy moliyaviy dastakdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

C.Г. Пепеляев ham soliq tizimini shakllantirish to'g'risida to'xtalib, quyidagi fikrlarni aytib o'tgan: «Soliq – ommaviy hokimiyat subyektlarining to'lov qobiliyatini ta'minlash maqsadida jismoniy va yuridik shaxslar mulklarini begonalashtirishning majburiylik, yakka tarzda xolisona, qaytarmaslik, davlatning majburlash bilan ta'minlanganlik asoslarida va jazo yoki kontributsiya xarakteriga ega bo'lmagan qonunda belgilangan yagona shaklidir».

Yuridik shaxslarni soliqqa toptishda barcha zamonlarda va davlatlarda «Soliq to'lashdan qochish» muammosi mavjud. Ilmiy adabiyotlarda bu muammo atroflicha o'rganilgan va bu muammoning kelib chiqishiga quyidagilar sabab qilib keltirilgan.

Ю.Б. Третьякова va A.З. Янушкевичлар aksiz solig'i misolida yuridik shaxslarni soliqqa tortish tizimini tadqiq qilishib, jahon tajribasi haqida to'xtalib o'tgan. Bunga ko'ra, soliq yuki darajasi 30-40%dan oshadigan bo'lsa, u holda iqtisodiyotga investitsiya miqdori kamayishni boshlaydi. Agar soliq yuki 40-50% dan ohsa, xufyona iqtisodiyot rivojlanadi va davlat budjetiga daromad miqdori kamayadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorijiy mamlakatlardagi yuridik shaxslarni soliqqa tortish tajribasini umumlashtirib, quyidagi jadval ko'rinishida ko'rib chiqamiz (1-jadval).

1-jadval. Jahon mamlakatlarida yuridik shaxslar uchun soliq yuki darajasi¹.

Model nomi	Amal qilayotgan mamlakatlar	Soliq yuki darajasi
Anglosakson modeli	Buyuk Britaniya, AQSh, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada, Shveysariya, Ispaniya	20-30% atrofida
Yevro-kontinental modeli	Gepmaniya, Niderlandiya, Avstriya, Belgiya, Fransiya, Italiya, Lyuksemburg, Poptugaliya, Gresiya	30-45% atrofida
Skandinaviya modeli	Daniya, Shvesiya, Finlyandiya, Norvegiya	45-50% atrofida
Liberal soliq solish modeli	Karib havzasi mamlakatlari, Bermud orollari, Kipr	Soliq yuki juda past
Rivojlanayotgan mamlakatlar modeli	Lotin Amepikasi, Osiyo, Afrika mamlakatlari	15-30% atrofida (bilvosita soliqlar ulushi yuqori)

Bu ma'lumotlardan ko'rinadiki, iqtisodiyot rivojlanish darajasi qay darajada bo'lishidan qat'i nazar, davlatlar soliq yukini turli darajada belgilashlari mumkin. Masalan, Kanada va Shvesiya iqtisodiy rivojlanish darajasi o'zaro yaqin bo'lganligi bilan, soliq yuki darajasidagi farq katta.

Bu kabi holatlar tarixan shakllangan soliq tizimi, iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida soliq yukining taqsimlanishi va ijtimoiy siyosatning yo'nalishlariga bog'liq bo'ladi. Yuqorida keltirilganidek, Shvesiyada ijtimoiy siyosat juda kuchli yuritilishi tufayli, o'z-o'zidan yuridik shaxslar uchun soliq yuki baland qilib belgilangan. Aksincha, Kanadada ijtimoiy himoyaning asosiy maqsadi – aholiga eng minimal sharoitlarni yaratish bo'lganligi sababli, soliq siyosati ham liberal tizimga mos keladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bir tomondan ishlab chiqaruvchilarni imkoni boricha qo'llab-quvvatlash zarur bo'lsa, ikkinchi tomondan investitsiya dasturlariga davlat ixtiyoriga ko'proq mablag' jalb qilishga katta ehtiyoj bor. Endi yuridik shaxslar tomonidan to'lanadigan soliqlarning turli davlatlardagi stavkalarini kuzatib chiqamiz (2-jadval).

2-jadval. Jahon mamlakatlarida yuridik shaxslar tomonidan to'lanayotgan soliq stavkalari.

Mamlakatlar	Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i	Qo'shilgan qiymat solig'i
Avstraliya	30%	10%
AQSh	15-39%	2,9% - 7,5% (sotuv oborotidan)
Argentina	35%	21%
Belarus	18/25%	20%
Bolgariya	10%	20%
Buyuk Britaniya	20%	20%
Germaniya	15%	19%
Janubiy Koreya	22%	10%
Kanada	15%	5% (sotuv oborotidan)
Qozog'iston	20%	12%

¹ Rossiya ta'lim-fan vazirligining 24.03.2010-yildagi 02.740.11.0584-sonli kontrakti asosida «Финансовая система России: стратегия развития, обеспечение инновационного потенциала экономики (управление стоимостью, государственные финансы)» mavzusidagi loyiha hisoboti ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Latviya	15%	21%
Litva	15%	21%
Ozarbayjon	20%	18%
Rossiya	15,5%/20%	18%
Fransiya	33,3%	20%
Xitoy	25%	17%
Hindiston	30%	15%
Chexiya	19%	21%
Yaponiya	23,9%	10% (sotuv oborotidan)

Rivojlanayotgan mamlakatlarda yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i stavkalari nisbatan pastroq, qo'shilgan qiymat solig'i stavkalari esa balandroq qilib belgilangan. Rivojlangan davlatlarda esa, aksincha, iste'molni soliqqa tortish asosiy yo'nalish hisoblanmaydi.

Davlat budjeti daromadlari prognozining jahon bozorida strategik tovarlar narxiga o'ta bog'liqligi yoki daromadlarning katta qismi bir yoki ikkita tovarlar hisobiga shakllanishi sababli, o'tgan asrning 80-yillarida jahonda «Gollandiya kasalligi» degan muammo chiqdi. Shu sababdan, qaytib bu fiskal muammo boshqa davlatlarda ham takrorlanmasligini e'tiborga olib, ko'plab davlatlar strategik tovarlar narxining ma'lum bip cheklangan miqdoriga asoslanib davlat budjetini tuzadigan bo'lishdi. Bu qoida «moliyaviy qoidalar» deb nomlanib, ko'plab davlatlarning amaliyotida uchraydi.

Misol uchun, Rossiya Federatsiyasida va Qozog'istonda neft eksportidan tushadigan daromadlarni hammasi davlat budjetiga kiritilmaydi. Davlat budjeti ma'lum bir ehtiyotkorlik darajasi bilan qo'yilgan narx asosida loyihalangani (3-jadval).

3-jadval. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetida alohida tovarlar bo'yicha daromadlar ulushi.

№	Mahsulot turlari	mlrd.so'm	jamiga nisbatan foizda
	Jami daromadlar	231 721,3	
	shundan:		
	Asosiy mahsulot turlari bo'yicha	80 122,9	34,6%
1.	Qimmatbaho metallar	50 621,0	21,8%
2.	Neft mahsulotlari	7 345,3	3,2%
3.	Tabiiy gaz	6 307,1	2,7%
4.	Elektroenergiya	4 210,1	1,8%
5.	Tamaki mahsulotlari	3 101,3	1,3%
6.	Alkogol mahsulotlari	2 873,6	1,2%
7.	Mobil aloqa xizmati	2 322,6	1,0%
8.	Kimyo sanoati	1 817,6	0,8%
9.	Mis katodi	1 746,5	0,8%
10.	Sement	1 291,9	0,6%

O'zbekiston Respublikasida ham davlat budjetining deyarli 35 foizini bir necha tovarlarga bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Bularning ko'pchiligi esa jahon bozorida narx dapajasiga bog'liq.

Demak, ko'rinib turibdiki asosiy eksport mahsulotlarimizdan sanalgan qimmatbaho metallar va neft mahsulotlari davlat budjeti daromadlarining shakllanishida 25%ni (58,0 trln.so'm) ulushni egallab kelmoqda. Bundan ko'rinadiki, prognozlashtirishdagi 5 foizlik xatolik davlat budjetiga 2 898 mlrd.so'm tushmay qolishiga olib kelishi mumkin yoki shuncha xarajatni rejalashtirilmay keyingi yilga qoldirish mumkin.

Masalan, AQSh, Yaponiya va Yevropaning qator davlatlarida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i sezilarli salmoqqa ega bo'lsa, Rossiya, Qozog'iston kabi rivojlanayotgan davlatlarda yuridik shaxslar tomonidan to'lanadigan soliqlar (xususan, neft va gaz tarmoqlari) yuqori ulushga ega.

Yuridik shaxslarni soliqqa tortish orqali budjet daromadlarini oshirishning ayrim afzalliklari mavjud. Birinchidan, yuridik shaxslarda buxgalteriya standartlarining amal qilishi, bank tizimi orqali xizmat ko'rsatilishi orqali soliq yig'uvchanligi darajasini nazorat qilish mumkin. Ikkinchidan, yuridik shaxslar soni jismoniy

shaxslarnikiga qaraganda nisbatan kamroq bo'lib, soliq ma'murchiligini boshqarish mumkin. Uchinchidan, yuridik shaxslarning barcha tushumlari bank tizimi orqali o'tadi va shu sababli soliq to'lovlarini ta'minlash imkoniyati mavjud. To'rtinchidan, qo'shilgan qiymatning katta qismi yuridik shaxslar tomonidan yaratiladi va shuning uchun davlat budjetining katta qismi yuridik shaxslar tomonidan to'lanadigan soliqlar hisobiga shakllantiriladi.

Yuridik shaxslar tomonidan soliqlarni lozim darajada undirish yuzasidan soliq tizimi bo'yicha xalqaro mutaxassis Lisa Kayaga ham, iqtisodiyotning norasmiy sektorini soliqqa tortish darajasini oshirish uchun korxonalarining joylashgan joyi, mulki yoki faoliyat ko'rsatishi uchun muayyan vositasi (masalan, oshxonalar uchun stollar soni) yordamida soliq stavkalarini belgilash yaxshi samara beradi deb ta'kidlagan.

Ko'pincha soliq solishdan ozod qilingan mablag'lardan maqsadli foydalanish sharti bilan soliq imtiyozlari beriladi. Shu tariqa davlat inson va moddiy-texnika kapitaliga investitsiyalarni rag'batlantiradi.

Amaliyotda bo'shaydigan mablag'lardan imtiyozli davr mobaynida to'liq foydalanish shartligi sababli imtiyozlarni to'laqonli qo'llab bo'lmaydi. Aks holda ular penya hisoblagan holda budjetga undiriladi.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i nafaqat O'zbekistonda, balki ko'p davlatlarda ham soliq tizimining markaziy o'rinlaridan birini egallaydi desak xato bo'lmaydi. Ushbu soliq birinchi marta bundan 220 yil ilgari Buyuk Britaniyada joriy qilingan. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, bir tomondan davlat budjetini daromad bilan ta'minlasa, boshqa tomondan esa aholi o'rtasida daromatlarni qayta taqsimlaydi, ya'ni jamiyatda boy va kambag'al kishilar o'rtasidagi farqni boshqarib turish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jahon amaliyotida davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda makroiqtisodiy modellardan kelib chiqib, fiskal ekspansiya yoki restriksiya yondashuvlaridan foydalaniladi. Mablag' yetishmovchiligi va inflyatsiyani jilovlash davrida restriksiya yondashuvi qo'llanilib, pul massasining cheklanishi amalga oshiriladi. Aksincha, fiskal ekspansiya esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish tizimi mablag' yoki davlat va xususiy sektor o'rtasidagi munosabatlar shaklida bo'lmasa-da, fiskal siyosatdagi o'ziga xos ahamiyatini saqlaydi. Makroiqtisodiy kutilmalar orqali kapital qo'yilmalar harakatiga ta'sir qilish va Keyns nazariyasiga ko'ra jami talabning o'zgarishi iqtisodiy jarayonlarda muhim o'rin tutadi.

Davlat budjeti daromadlarini oshirish yo'nalishlaridan biri daromatlarni shakllantirish tizimini raqamlashtirishdir. Bugungi kunga kelib, ushbu yo'nalishda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklar mavjud. Jumladan, davlat daromadlariga qaratilgan mol-mulklar hisob tizimi yetarli darajada shakllanmagan, shuningdek, davlat budjeti daromadlariga oid elektron bazalar to'liq uyg'unlashtirilmagan. Masalan, Italiyada budjet daromadlarini raqamlashtirish orqali 2017-yilda 1,3 milliard yevro hajmida iqtisodiy samara erishilgan.

Takliflar:

Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda fiskal siyosatning iqtisodiy o'sish va barqarorlikka ta'sirini kuchaytirish maqsadida makroiqtisodiy model va prognozlarni keng tatbiq qilish zarur.

Budjet daromadlarini shakllantirish tizimini to'liq raqamlashtirish uchun davlat mol-mulklarini hisobga olishning elektron tizimini joriy etish va uni zamonaviy talablar asosida uyg'unlashtirish lozim.

Xorijiy tajribalarni o'rganish va ulardan tatbiq etish orqali davlat daromadlarining oshirilishiga qaratilgan yangi texnologiyalarni joriy qilish tavsiya etiladi.

Budjet daromadlarini oshirishda raqamlashtirish samaradorligini baholash tizimini shakllantirish, bu orqali real iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lisa Kayaga. Tax policy challenges facing developing countries. Canada, Ontario, Queen's University Kingston, 2007, 150 p.
2. Kuznetsov, A.V. Perspektivy izmeneniya sistemy uplaty naloga na dokhody fizicheskikh lits. Jurnal «Nalogovaya politika i praktika», № 8 (68), 2008 yil, 19–24-betlar.
3. Kolodin, D.M., Popkov, S.Yu. Problemy perekhoda na zachislenie NDFL po mestu zhitelstva nalogoplatelshchika. Jurnal «Nalogovaya politika i praktika», № 8 (68), 2008 yil, 13–18-betlar.
4. Pepelyaev, S.G. Osnovy nalogovogo prava. Moskva, 1995, 24-bet.
5. Bekker, E.G. Avtoreferat na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk na temu «Mikroekonomicheskie aspekty problemy ukloneniya ot nalogov». Moskva: Finansovaya akademiya pri Pravitelstve RF, 2006, 39-bet.
6. Tretyakova, Yu.B., Yanushkevich, A.Z. Optimizatsiya urovnya nalogooblozheniya podaktsiznoy produkcii. Finansy, 2002, № 8, 45-bet.
7. Rossiya ta'lim-fan vazirligining 24.03.2010-yildagi 02.740.11.0584-sonli kontrakti asosida tayyorlangan loyiha hisoboti: Finansovaya sistema Rossii: strategiya razvitiya, obespechenie innovatsionnogo potentsiala ekonomiki (upravlenie stoimostyu, gosudarstvennyye finansy).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

